

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : Perencanaan Dan Pengelolaan Perjalanan Wisata SMK XI
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari., S.St., M.MPar
 Jumlah penulis : 1 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke ...~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

- a. Nama Penerbit : Andi Offset
- b. ISBN : 978-623-01-0372-8
- c. Jumlah Halaman : 180
- d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2020
- e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202121761, 28 April 2021
- f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
- g. Jenis Ciptaan : Buku
- h. Nomor Pencatatan : 000248611

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri √ pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 100% x 14.7			14.7

Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:

Tulisan ini memiliki pembahasan yang sangat baik, menjelaskan ilmu tour planning bagi pemula dan dibahas dengan tajam.

Yogyakarta 11 Mei 2021

Reviewer 1 : Drs. Santosa, M.M.
 Tanda tangan :

NIDN : 0519045901
 Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta
 Jbt akademik : Lektor Kepala
 Bidang Ilmu : Manajemen

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : Perencanaan Dan Pengelolaan Perjalanan Wisata SMK XI
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari., S.St., M.MPar
 Jumlah penulis : 1 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke ...~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0372-8
 c. Jumlah Halaman : 180
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2020
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202121761, 28 April 2021
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000248611

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.0
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.3
Nilai Pengusul = 100% x 14.7			14.3

Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:

Tulisan yang sesuai dengan kaidah karya ilmiah dengan pembahasan yang ringan namun jelas bagi pemula dengan ketajaman materi yang bagus

Yogyakarta 12 Mei 2021

Reviewer 2 : Dr. Hj. Saryani, M. Si

Tanda tangan :

NIDN : 0517066001

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta

Jbt akademik : Lektor Kepala

Bidang Ilmu : Kajian Pariwisata

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

HAKI: BUKU

Judul Buku : Perencanaan Dan Pengelolaan Perjalanan Wisata SMK XI

Penulis Buku : 1

Status Pengusul : Penulis Utama

Hasil Penilaian Peer Review:

Penilaian Buku		
Reviewer 1	Reviewer 2	Jumlah Rata-rata
14.7	14.3	14.5
Kesimpulan: Nilai Pengusul = 14.5		